

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВОСПИТЫВАЮЩИЙ, ОБУЧАЮЩИЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

На современном этапе работы школы, когда одной из главных её задач является создание условий для развития личности, способной адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, развитие их способностей. Важно, чтобы, пройдя все этапы школьного обучения, выпускник приобрел новый подход к пониманию окружающего мира, создающий особенный тип мышления – исследовательский и творческий.

В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов к организации образовательного процесса, акценты в котором делаются на создании школьного пространства, дающего возможность развития и реализации детских способностей, навыков исследовательской деятельности.

Учебно-исследовательская работа должна учитывать образовательные потребности ученика, выходящие за рамки того или иного курса, ориентировать овладение методологией самостоятельного научного исследования.

Любое самостоятельное исследование руководимо: педагог помогает определить его исправление, корректирует цели и задачи, определяет совместно с учеником индивидуальный «маршрут» и выступает консультантом [1, с. 3].

Общество, находящееся в условиях формационного сдвига, предъявляет к образовательной сфере новые требования, связанные с изменением государственного и социального заказа на образовательные услуги. Это определяется изменением структуры спроса на профессиональную подготовку кадров, изменением взглядов на понятие «образованный человек». Помимо этого, образование испытывает влияние, связанное с мощным нарастанием совокупных знаний человечества, что требует ограничения и отбора материала, включаемого в образовательную программу общего образования. Современное отечественное образование соответствует единым государственным стандартам, вследствие чего школа дает *усредненные* знания, рассчитанные на *среднего* ученика. Но уровень физического, психического, интеллектуального развития детей различен. Именно поэтому традиционная система обучения не всегда отвечает интересам обучающихся и их родителей. Да и обществу сегодня нужны способные люди.

В педагогике в последнее время довольно часто встречается термин «способные дети». Можно определить данное понятие так: каждый ребенок имеет свой набор врожденных задатков, которые при благоприятных условиях развиваются в способности. Нет ни к чему не

способных детей. Есть педагогическая проблема работы с детьми, у которых способности разные. Под способностями понимается индивидуальные особенности личности, проявляющиеся и развивающиеся в деятельности положительной, успешной, вызывающей благоприятный эмоциональный настрой. Как показывает практика, способности могут быть развиты, но могут и преждевременно угаснуть или деформироваться [3, с. 5].

Таким образом, приоритетным направлением работы педагогического коллектива школы становится создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и реализации способностей детей. Для реализации данного направления необходимо решать актуальные задачи: каким должно быть школьное пространство, не сводимое только к классно-урочной системе и дающее возможность развития и реализации детских способностей, и как это пространство в условиях массовой школы организовать.

Как показывает педагогический опыт, усложнение и увеличение объёма учебного материала, что сегодня и предлагается способным ученикам, можно осуществлять до определённого предела. А вот дальнейшее развитие возможностей обучающегося может проходить в рамках включения его в исследовательскую работу по выбранному им направлению.

В последнее время опережающими темпами по сравнению с развитием экономики и общественных демократических институтов развивается новое сознание, социальная рефлексия людей с её ориентацией на новые ценности – свободу, признание прав и достоинств человека, возможность иметь собственную позицию. Важнейшим приоритетом образования сегодня является развитие и становление личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за страну. Главная задача современной образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Анализ текущего состояния социального заказа в сфере образования свидетельствует, что его главными составляющими по-прежнему являются:

- *требования к педагогам как участникам образовательного процесса* (высокий профессионализм, широта эрудиции, способность к диалогичности общения, стремление к сотрудничеству с родителями, ориентация на гуманистические принципы построения образовательного процесса);
- *требования к технологиям образовательного процесса* (образовательные технологии, реализующие личностно ориентированный подход к обучению, направленные на становление субъект-субъектных отношений) [2, с. 5].

Традиционно наша система образования ориентировалась на знания как на цель обучения. По сумме полученных выпускниками знаний оценивалась работа педагогического коллектива и образовательного учреждения в целом. Современная отечественная система

образования по-прежнему остается традиционной, а сама сущность такого обучения не предполагает никаких иных технологий, кроме объяснительно-иллюстративных. Попытки применения различных прогрессивных технологий в рамках традиционного обучения пока не приводят к радикальным изменениям в результатах педагогического труда, хотя, безусловно способствуют этим изменениям. Главные трудности, с которыми сталкиваются педагоги, – отсутствие психологической готовности работать в условиях открытости, прозрачности результатов; недостаточно высокая методологическая культура и недостаточное владение способами педагогической рефлексии. Учителя недостаточно ясно представляют себе предъявляемые к ним на современном этапе требования [2, с. 6].

Компетентный педагог должен быть знающим. Он должен обладать знаниями не только по учебному предмету, но и по психологии, педагогике, возрастной физиологии и т. д. В последнее время происходит акцентирование внимания на эмоционально-ценностной и творческой сферах деятельности в противовес длительному засилью знаниевой компетентности [2, с. 7].

Таким образом, можно выделить наиболее важные социальные предпосылки научно-методической деятельности учителя. Во-первых, в условиях формационного сдвига – мощное нарастание совокупных знаний человечества, общество предъявляет к образовательной сфере новые требования, связанные с изменением государственного и социального заказа на образовательные услуги. Во-вторых, изменились взгляды на понятие «образованный человек» как на личность, обладающую особым типом мышления – исследовательским и творческим по своей природе. В-третьих, приоритетным направлением работы педагогического коллектива школы становится создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и реализации способностей детей. И, в-четвертых, образовательные потребности ученика может удовлетворить поисково-исследовательская работа, выходящая за рамки того или иного курса, и ориентирующая его на овладение методологией самостоятельного научного исследования.

У основателя английского материализма и «всей современной экспериментирующей науки» Ф. Бэкона получают синтетическое отражение основные моменты *рационализации мировоззрения*, в различной мере проявлявшиеся в предшествующие периоды. Критическому переосмыслению подвергаются не только *результаты* познавательной деятельности, но и лежащие в их основе методы, а также *гносеологические* установки, на реализации которых преимущественно сосредоточивался ранее научный поиск.

Главный недостаток научного познания Ф. Бэкон усматривает в том, что поиск истины осуществлялся в преобладающей мере «случайным образом». Отсутствует «искусство открытий», достаточно общий и надежный метод получения нового знания, совокупность обоснованных принципов научного исследования, более эффективно способствующих достижению сознательно поставленных познавательных целей [5, с. 96].

Проанализировав мысль Ф. Бэкона о «случайности» поиска истинности и отсутствии «искусства открытий» задаёшься вопросом как правильно, каким образом организовать это самое «искусство открытий» в условиях реалий современного образования? Как

заинтересовать учащихся, а заинтересовав, как построить с ними взаимодействие в открытии и познании чего-то нового?

В качестве ценностного основания построения образовательной деятельности, позволяющей ей стать поистине гуманистической, по мнению А.С. Обухова, следует рассматривать позицию по отношению к другому как к уникальной личности в уникальных условиях. Образовательное пространство школы в этом случае может обогащаться через создание условий, способствующих развитию личности. Развитие исследовательской деятельности – наиболее продуктивный и эффективный путь построения и удержания позиции к другому как к уникальной личности [3, с. 26].

Смысловые и ценностные основания собственной деятельности – ключевой вопрос для педагога, поскольку его реальные действия и поступки оказывают непосредственное влияние на процесс развития личности другого, вхождению её в пространство культуры. В этом отношении чрезвычайно значимо, чтобы построение образовательного пространства в школе базировалось на фундаментальных ценностных основаниях, разделяемых всеми участниками педагогического коллектива. В этом плане, на наш взгляд, *поисково-исследовательская деятельность* максимально эффективно содействует развитию личностных качеств учащегося.

Для того, чтобы для всех участников школы совместная работа была интересной, уникальной и значимой, *важно находиться в постоянном поиске новизны*. Учителя так или иначе чаще оказываются в позиции «хранителей» и трансляторов традиций школы. Однако для того, чтобы транслируемые и поддерживаемые ими традиции не вошли в противоречие с тем, что готовы разделять ученики, важно, чтобы учителя постоянно были готовы от чего-то отказываться и вводить все время что-то новое. Иначе им самим прискутит повседневность образовательного процесса. Порой учителям принципиально важно расшатывать свои же наработки, постоянно внося новые элементы в общий алгоритм жизни школы.

Благодатную почву для этого представляет поисково-исследовательская деятельность. Под *исследовательской деятельностью* вообще следует понимать специфическую человеческую деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы, проверка полученного знания определяют специфику и сущность этой деятельности [4, с. 31].

При рассмотрении взаимодействия учителя с учащимися следует также вести речь об *исследовательской работе* – процессе активного взаимодействия субъекта этой работы с объектами реального мира или другими субъектами; форма активности субъекта, которая в исследовательской деятельности проявляется на всех уровнях развития субъекта: интеллектуальном, поведенческом, социальном. В процессе исследовательской работы

познавательная активность субъекта, направленная на объект, не модифицирует его, не разрушает, не реконструирует, а отражается им и возвращается к субъекту в виде знания об этом объекте [4, с. 31].

Научное исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности, который характеризуется объективностью, воспроизводимостью, точностью, новизной, теоретической значимостью и обоснованностью. Специфика научно-исследовательской деятельности заключается в том, что она направлена на приобретение нового для науки результата. Научно-исследовательская работа учащихся может быть представлена как самостоятельная исследовательская, творческая работа, содержание и объем которой превышают рамки учебной программы [6, с. 4].

В связи с этим, построение работы образовательного учреждения на основе реализации поисково-исследовательской деятельности в максимальной степени актуализирует, с одной стороны, постоянную потребность поиска новизны в постановке и осмыслении исследовательской проблемы, построения и реализации хода исследований, и, с другой стороны, – освоение и поддержание научных и культурных традиций построения и поведения исследований, сложившихся в различных научно-профессиональных общностях [3, с. 34].

Следует отметить, что именно учитель определяет формы и условия организации исследовательской деятельности, благодаря которым у ученика должна сформироваться внутренняя мотивация подходить к любой возникающей перед ним проблеме с исследовательской, творческой позиции. Из этого следует, что одной из существенных задач является разрешение вопроса о способах формирования внутренней мотивации, то есть превращении внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю потребность.

Важно помнить, что поисково-исследовательская деятельность для школьников не может быть чем-то абстрактным. Ученик должен хорошо осознавать суть проблемы и цель собственной деятельности, иначе весь ход поиска неизвестного окажется неосвоенным учеником, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно. Нельзя не согласиться с А.С. Обуховым, который считает, что учитель не должен вести ученика «за руку» к ответу, но он может как человек более опытный, совместно с учеником искать решение. В самой «формуле» сотрудничества заложен принцип равноправия, который достигается благодаря тому, что никто из сторон не знает правильной истины хотя бы потому, что она не достижима (наука и процесс познания прекращают свое существование, когда все точки над «i» расставлены [3, с. 35].

В помощи постановки проблемы перед учеником следует особое внимание уделять её актуальности для данного возраста вообще и конкретного человека в частности. Как показывает педагогическая практика, и наш личный опыт, не продуктивно рисовать абстракции в сознании учеников. Поисково-исследовательская деятельность – та форма взаимодействия участников образовательного учреждения, в рамках которой необходимо выстраивать позицию по отношению к другому как к уникальной индивидуальности. И это относится не только к учителю в отношении ученика, но и обратно – к ученику в отношении учителя [3, с. 36].

Мы согласны с тем, что учителю сейчас как никогда необходимо быть в какой-то мере учёным. И в первую очередь – *через понимание того, что он знает, что не все знает*. Исследование может открывать что-то новое для науки, а в XXI веке это не так уж просто сделать. Однако исследование также может дать новые знания, которые новы только для самого исследователя. Это второе отнюдь не менее важно в условиях образовательного пространства и существенно для развития исследовательского мировоззрения. При этом важно помнить: известное учителю решение проблемы снижает исследовательский задор самого учителя, что может сильно отражаться на эффективности деятельности учеников.

Учителю приходится находиться в постоянном поиске баланса между соблюдением научной традиции и новизной, неординарностью и жизненностью постановки исследовательской проблемы. Решение такой задачи создает не менее, а более сложную, чем для учеников, творческую проблему для самого учителя. Самым важным для учителя становится не проложить и отработать известный путь в своей педагогической деятельности, зафиксировав его, а постоянно расшатывать и отвергать собственные наработки, иначе начнет теряться собственный интерес к исследовательской практике. Внутренняя мотивация и интерес к проблеме исследования у самого педагога – основа успеха реализации исследовательской деятельности учащихся [3, с. 37].

Таким образом, на основании всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что *поисково-исследовательская деятельность представляет собой уникальный способ формирования мировоззрения личности учащихся. Во-первых, это специфический вид деятельности, который регулируется сознанием и активностью самой личности и направлен на удовлетворение её познавательных интеллектуальных потребностей. Во-вторых, развитие поисково-исследовательской деятельности представляет собой наиболее продуктивный и эффективный путь построения и удержания позиции к другому как к уникальной личности. В-третьих, смысловые и ценностные основания деятельности самого педагога, его поступки оказывают непосредственное влияние на процесс развития личности учащегося и формирование его внутренней мотивации. В-четвертых, для того, чтобы для всех участников поисково-исследовательская деятельность была интересной, уникальной и значимой, важно находиться в постоянном поиске новизны, переходя от абстрактного к чему-то конкретному.*

Хочется привести высказывание **Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова**: «Для меня главным всегда было служение Родине, своему народу. С чистой совестью могу сказать: свой долг я выполнил... Самые большие мои радости совпали с радостями Отечества. Тревоги Родины, ее потери и огорчения волновали меня больше, чем личные потери и огорчения. Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни» [7, с. 3].

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. занимает особое место в истории нашего государства. Она явилась небывалым по своей жестокости испытанием всех материальных и духовных сил Советского Союза и стала самой суровой проверкой боевых качеств Советской Армии и Военно-Морского Флота. Народы СССР самоотверженно защищали свой общий дом, свою Родину от нашествия гитлеровской Германии и её союзников по фашистскому блоку.

Наши Вооруженные Силы выполняли также нелегкую, но благородную миссию освобождения народов Европы от фашистского порабощения. Много лет прошло после окончания второй мировой и Великой Отечественной войн. Однако еще не прекратились попытки исказить правду об этих войнах, о роли в них Советского Союза [8, с. 215].

Все это наводит на мысль, что нельзя забывать о нашем героическом прошлом. Воссоздание реалий той или иной исторической эпохи возможно благодаря исторической реконструкции, которая представляет собой массовое движение, ставящее перед собой *научные цели* и использующее *метод ролевой игры и научного эксперимента* для решения проблем и более глубокого изучения исследуемого вопроса.

Термин «историческая реконструкция» имеет несколько значений. Во-первых, это восстановление внешнего вида и конструкции объекта, теоретическое или практическое, основанное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации о нем, с помощью современных методов исторической науки. Во-вторых, «историческая реконструкция» может рассматриваться как реконструкция реальных исторических событий как локального, так и масштабного характера, а также исторических технологий.

Я вовлекаю ребят в занятие военно-исторической реконструкцией. Все это осуществляется в рамках деятельности калинковичского военно-исторического клуба «Поиск» при содействии гомельского клуба военно-исторической реконструкции «Память». На базе нашей школы (ГУО «СШ №16 г. Мозыря») создается военный музей «Калинковичско-мозырская операция» и в дальнейшем планируется создание такого клуба в самом г. Мозыре, т. е. будет создана ассоциация клубов.

Основная цель Клуба – воссоздание реконструкции формы одежды, снаряжения и макетов вооружения и проведение военно-исторических мероприятий по периоду Второй мировой войны 1939–1945 гг. в форме стрелковых частей РККА и Вермахта.

Клуб, с одной стороны, стремится объединить в своих рядах единомышленников – людей увлечённых историей Великой Отечественной войны, с другой – с помощью ярких, зрелищных военно-исторических игр на полях сражений повысить интерес к героической и трагической отечественной истории, усилить гордость и восхищение Великой Победой в величайшей из войн.

Основными направлениями деятельности клуба являются:

1. Военно-историческая реконструкция – проведение военно-исторических игр с целью воссоздания отдельных эпизодов сражений Великой Отечественной войны.
2. Создание коллекций и собраний предметов униформы, снаряжения и знаков различия армий участниц Великой Отечественной войны.
3. Организация в школьном музее выставок и экспозиций совместно с историко-краеведческими музеями Мозыря, Калинкович и Гомеля.
4. Собираание, изучение и издание воспоминаний участников Великой Отечественной войны.
5. Проведение поисковой работы в государственных архивах.

6. Подготовка и издание военно-исторической литературы, публикация в периодической печати и размещение в Интернете тематических материалов.

7. Участие в перезахоронении останков солдат, погибших на фронтах войны, поиск их родных и близких.

8. Восстановление и поддержание в должном состоянии военных захоронений и братских могил.

Литература

1. Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности школьников: «Малая Академия наук». Волгоград: Учитель, 2007. 154 с.

2. Назарова Т.Н. и др. Научно-методическая деятельность учителя: методические исследования, технологические находки. Волгоград: Учитель, 2011. 170 с.

3. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. М.: Прометей МПГУ, 2006. 224 с.

4. Шашенкова Е.А. и др. Исследовательская деятельность: Словарь. М.: Перспектива, 2010. 88 с.

5. Соловей Л.А. Практическая природа идеалов познавательной деятельности. Киев: Вища школа, 1986. 218 с.

6. Лопатик Т.А. и др. От проектной и исследовательской деятельности учащихся – к научно-исследовательской работе: Материалы Междунар. науч.-практ. конференции (Минск, 4–5 марта 2013 г.). Минск: АПО, Белорус. ассоц. «Конкурс», 2013.

7. Краснов В.Г. Жуков. Маршал Великой империи. Лавры и тернии полководца. М.: ОЛМА-ПРЕСС 2005. 576 с.

8. Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 608 с.